

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ КАР'ЄРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ

Зикунов О.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF CAREER ORIENTATION OF MANAGERS

Zygunov O.

Сучасне уявлення про кар'єру суттєво відрізняється від поглядів на просування по службі, що панували кілька років тому. Під кар'єрою в рамках дослідження розуміється індивідуальний спосіб професійної діяльності суб'єкта, потенційно пов'язаний з проходженням послідовності посад, зі способом життя, що реалізує визнання людини, що передбачає її розвиток та збагачення досвідом, що веде до здобутків та соціального визнання.

Якщо в попередній період достатньо було освоїти одну спеціальність і цього вистачало практично на весь період активної професійної діяльності, то тепер потрібна стрімка зміна спеціалізації слідом за новими запитами ринкових структур, що постійно виникають. Неодноразова зміна компаній-роботодавців стала нормою для більшості людей.

Сьогоднішній ринок праці пропонує більше можливостей для вибору траєкторії професійного розвитку та посадового просування. Так, знизився тиск вікових обмежень. На відміну від того часу, коли найважливішими критеріями для просування виступали стаж та досвід роботи (так звана «вислуга років»), зараз саме молоді фахівці мають максимально широкі можливості зробити кар'єру відповідно до реальних здібностей. У них найчастіше є суттєві переваги у рівні та якості освіти, а також більше перспектив отримати навчання та розвиток за рахунок компанії.

Сьогодні кар'єру неможливо розписати на довгі роки вперед: цьому перешкоджають численні фактори невизначеності, конкурентна боротьба, що різко зросла, на ринку праці. Зараз потрібні такі якості, як професійна мобільність, кар'єрна гнучкість та адаптивність, готовність віддаватися роботі.

Сучасна організація потребує універсальних фахівців, які мають великий професійний і життєвий досвід, здатних чуйно реагувати на нові тенденції, що вдало поєднують у собі логічне мислення та вміння знаходити нестандартний підхід до вирішення проблеми. Кар'єра співробітника багато в чому визначається його особистісними особливостями, стилем життя, цілями та ціннісними орієнтирами, знаннями, досвідом. Варіанти розвитку кар'єри в конкретній компанії значною мірою залежать від організаційних форм, що склалися, прийнятих морально-етичних норм, культурних цінностей, професійної та кар'єрної спрямованості особистості [1, с. 18].

Під спрямованістю розуміється соціально-обумовлена риса особистості, що має різні форми: моральні якості, цінності та переваги особистості. Основу психологічного механізму реалізації спрямованості особистості діяльності становить мотивація як потягів, прагнень, інтересів. Спрямованість особистості визначає ініціативну поведінку людини, спонукає різних індивідів в одній і тій же ситуації ставити собі різні завдання і формувати невипадкову послідовність цілей. У змісті спрямованості можна назвати два основних утворення: потреби та її модифікації – мотиви, установки, ідеали, мрії; відносини особистості та їх модифікації – внутрішні позиції, переконання, соціальні оцінки та очікування.

Виявлено, що спрямованість особистості визначає її функціонування у різних життєвих сферах: особистої, професійної. Під «професійною спрямованістю особистості» розуміється прояв загальної спрямованості особистості, складний багатоаспектний процес, що орієнтує діяльність людини у професійній сфері, що надає діяльності у професійному полі стійкість до зовнішніх факторів, що відображає та детермінує мотиви професійної діяльності, цілі та відношення до дійсності, опосередковане процесом професійної діяльності.

У структурі кар'єрної спрямованості виділяються два взаємопов'язані компоненти: мотиваційно-смысловий та перспективно-цільовий.

Сутність кар'єрної спрямованості менеджера полягає у системі відносин до професійної кар'єри загалом і до конкретної діяльності керівника: у мотивах,

цілях, сенсах кар'єри, у характері та зміст уявлень про професійну кар'єру загалом, а також про кар'єрний розвиток у конкретній організації, суб'єктивної задоволеністю кар'єрою.

Особливостями прояву кар'єрної спрямованості у процесі управлінської діяльності є актуалізація потреби у професійному пізнанні та отриманні знань про можливості кар'єрного розвитку; становлення професійної кар'єри через зіставлення своїх можливостей, особистісних та професійних якостей із вимогами професії; вибудовування мотиваційно-сміслового професійного простору; визначення сфери, шляхів розвитку професійної кар'єри; виявлення професійно ціннісних установок до кар'єрного зростання; усвідомлення професійної кар'єри як діяльності через життєво-сміслову професійно-ціннісне ставлення до її цілей, методів, засобів, результатів [2, с. 17].

У дослідженнях особливостей і технологій кар'єри та кар'єрної спрямованості зроблено лише спроби визначити підходи до угруповання та впорядкування всього різноманіття соціально-психологічних факторів кар'єри. У кількісному та якісному відношеннях ці фактори надзвичайно численні, різноманітні та різновекторні, ще ширший спектр їх комбінацій. Це визначає велику складність їхньої класифікації. Єдиної класифікації даних факторів поки що не існує.

Аналіз результатів дослідження мотиваційно-сміслового та перспективно-цільового компонента структури кар'єрної спрямованості особистості дозволяє виявити та описати основні особливості кар'єрної спрямованості менеджерів середньої ланки, виявити три основні типи кар'єрної спрямованості: «статус/влада», «творчість/розвиток», «фінансове благополуччя».

Кар'єрну спрямованість менеджерів середньої ланки «статус/влада» можна охарактеризувати як вертикальну. Для менеджерів з цим типом кар'єрної спрямованості найбільш властиві домінування і наполегливість смисложиттєвих орієнтацій, чітко позначені кар'єрні цілі займають чільне місце.

Для менеджерів з кар'єрною спрямованістю «творчість/навчання» можливість творчої самореалізації та самоосвіти у процесі кар'єрного розвитку є основними. Кар'єрну спрямованість цієї групи менеджерів можна охарактеризувати як горизонтальну. Менеджерам цієї групи характерна адекватна самооцінка та високий рівень рефлексії, повага до себе. Вони реально оцінюють кар'єрні перспективи, одержуючи задоволення від процесу просування кар'єрними сходами лише за умови можливості реалізації творчого потенціалу та саморозвитку.

Для менеджерів із кар'єрною спрямованістю «фінансове благополуччя», характерна як вертикальна, так і горизонтальна тенденція. Професійна кар'єра для них функціональна, вона сприймається як «прибуткова справа». Для менеджерів властива організаційна мобільність – легкість зміни місця роботи через більш високу заробітну плату.

Аналізуючи значущість соціально-психологічних чинників для кар'єрної спрямованості менеджерів трьох перелічених груп, ми виявили, що групи факторів – середовищні та особистісні – мають різний ступінь значущості для кар'єрної спрямованості різних типів.

З групи середових чинників для кар'єрної спрямованості «статус/влада» найбільш значущим є кар'єрні і цінності. Важливою є система стимулювання менеджерів, зокрема, надання організацією можливостей для додаткової освіти та навчання, що сприяють кар'єрному розвитку співробітників.

З групи особистісних факторів найбільш значущим виявляються соціальні установки щодо міжособистісних відносин у колективі, ставлення до вищого керівництва та самооцінка. Висока адекватна самооцінка безпосередньо впливає на перспективно-цільовий компонент кар'єрної спрямованості, яскраво виражений у менеджерів цієї групи, обумовлюючи побудову кар'єрних планів, постановку цілей, рівень кар'єрних домагань менеджерів з типом кар'єрної спрямованості «статус/влада».

Для менеджерів з кар'єрною спрямованістю «творчість/навчання» з групи середовищних факторів найбільш значущим виявляється система

стимулювання кар'єрного зростання, що існує в організації, зокрема надання організацією додаткових можливостей для освіти співробітників та заохочення співробітників, які займаються науковою діяльністю. Це зумовлено особливостями мотиваційно-сміслового компонента кар'єрної спрямованості менеджерів, що характеризується наявністю мотиву реалізації власного потенціалу та бажанням отримання інформації, інтересом до дослідницької діяльності. Перспективно-цільовий компонент кар'єрної спрямованості менеджерів цієї групи пов'язані з таким аспектом стимулювання організаційної кар'єри, як можливість переходу у інші відділи, філії.

З групи особистісних факторів найбільшу значущість мають соціальні настанови щодо міжособистісних відносин у колективі. Це з їх емоційними характеристиками – високим рівнем сенситивності менеджерів цього типу. З групи особистісних чинників також слід зазначити ставлення до вищого керівництва та самооцінку. Схвалення начальства дуже важливе для кар'єрного розвитку менеджерів цієї групи. Висока адекватна самооцінка рівня знань, умінь і навичок разом із здатністю до навчання сприяють ефективному кар'єрному цілепокладанню, побудові планів кар'єрного розвитку, впливаючи на перспективно-цільовий компонент кар'єрної спрямованості.

Серед групи середовищних факторів найбільше значення для кар'єрної спрямованості «фінансове благополуччя» мають такі фактори, як система стимулювання організаційної кар'єри, зокрема надання організацією додаткових можливостей для освіти співробітників та можливість переходу до інших відділів та філій організації. З групи особистісних факторів найбільше значення мають особливості соціальних установок щодо міжособистісних відносин у колективі, зокрема соціально-психологічного клімату в організації. Це пояснюється переважанням в мотиваційно-смісловому компоненті кар'єрної спрямованості мотиву до отримання задоволення від комфорту, матеріального та емоційного благополуччя. Також із групи особистісних чинників найбільше значення має самооцінка (себе як співробітника, здібності до навчання, комунікативних здібностей).

Список використаних джерел

1. Бобало Ю. Управлінські впливи системи внутрішнього забезпечення якості в закладах вищої освіти. *Вища освіта України*. 2023. № 2. С. 10–29.
2. Боголіб Т. Специфіка управління структурою організації в інноваційному ВНЗ. *Рідна школа*. 2022. № 10. С. 16–18.